

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Фармонов Абдуқоххор Нормаматович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактабининг Лойиҳа бошқаруви магистратура
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313908>

Аннотация

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги лойиҳаларни бошқаришнинг асосий назарий ва услубий қоидалари, шу жумладан туризм фаолиятидаги лойиҳалар кўрсатилган. Туристлик маҳсулотларни лойиҳалашда назорат объектлари сифатидаги асосий хусусиятлари кўрсатилган. “Лойиҳа” тушунчасининг батафсил, аниқроқ таърифи таклиф қилинган. Лойиҳанинг ҳаёт давлари ва маҳсулот сифатида туристик маҳсулот ўртасидаги боғлиқлик кўрсатилган. Туризмда лойиҳаларни бошқаришда зарур ёрдам турлари кўрсатилган.

Калит сўз: лойиҳа, лойиҳа бошқарув, хизмат кўрсатиш, туризм, туризм лойиҳалари, лойиҳанинг ҳаёт айланиши.

Туризмнинг умумий назарияси қоидалари ва тавсияларини туризм фаолияти амалиётига кенг жорий этиш туроператорлар ва турагентлар ходимларининг касбий ва интеллектуал савиясини оширишга ёрдам беради. Ушбу тузилмаларнинг кўплаб ходимлари ўз ишларини бажарилган операцияларнинг моҳиятини ўрганмасдан, фақат офис иши деб билишади. Ходимлар малакасининг етарли эмаслиги жиноятчилик ёки коррупция тенденциясини келтириб чиқаради - суистеъмолликдан то тўғридан-тўғри фирибгарликгача.

Иккинчи жаҳон уруши тугагандан сўнг туризм саноатида: сайёҳлик фирмаларининг ўсиши, сайёҳлик йўналишлари ва хизматларини кенгайтириш, потенциал саёҳатчиларнинг эҳтиёжларини ўрганиш, индивидуал сайёҳлик хизматларини шакллантириш каби глобал ўзгаришлар юз берди.

Иқтисодиёт ва туризмни бошқариш соҳасида назарий тайёргарликни кучайтириш орқали кадрлар малакасини ошириш долзарб вазифа ҳисобланади. Туроператорлар ва турагентларнинг профессионал даражасини ошириш учун зарур бўлган йўналишлар қаторига “лойиҳаларни бошқариш” - Project Management ни киритиш керак.

Марказий Осиё мамлакатларида, шу жумладан Ўзбекистонда туризм

сифатини ошириш масалалари хорижий адабиётларда деярли кўриб чиқилмаган. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистонда туризм соҳасини такомиллаштириш аспектиларини ўрганиш долзарблигини билдиради. Мисол учун, мамлакатимизда туризм масалалари билан шуғулланадиган Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш Давлат қўмитаси нисбатдан янги ташкилот эканлиги, мамлакатдаги инфратузилма бошқа сайёҳлик халқаро секторларига нисбатан рақобатбардош эмаслиги; қонунчилик базасида кўплаб баъзи бир бўшлиқлар мавжудлиги; малакали кадрларнинг кескин етишмаслиги ва бошқалар мавжуд. Шунингдек, Ўзбекистоннинг сайёҳлик соҳасини ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган кўплаб муаммолар соғлиқни сақлаш, жамоат хавфсизлиги, транспорт, молия тизими ва бошқалар билан боғлиқ.

“Лойиҳа” тушунчаси. Яқин вақтгача маҳаллий амалиётда “лойиҳа” тушунчаси асосан техник соҳада маълум бир объект (лойиҳанинг ўзи, чизмалар, сметалар ва бошқалар) учун ҳужжатлар тўплами сифатида ишлатилган. Келажакда лойиҳаларни бошқариш иқтисодиётда - саноат ва тижорат фаолиятининг турли соҳаларида қўлланила бошланди. Шу муносабат билан лойиҳа бошқаруви ва туризм фаолиятига эҳтиёж бор эди.

Бугунги кунда “лойиҳа” тушунчасининг кўплаб таърифлари мавжуд. Шундай қилиб, хусусан, қуйидаги қисқа таърифни қабул қилиш мумкин: “лойиҳа - бу маълум мақсадларга эришиш учун ишлаб чиқилган ёки режалаштирилган ҳаракат” (Вебстер).

Туризм эҳтиёжлари учун биз батафсил ва шунинг учун аниқроқ таърифни таклиф қиламиз: лойиҳа - бу молиявий, моддий, меҳнат ва бошқа ресурслардан фойдаланган ҳолда махсус техник воситалар ва технологик жараёнлар ёрдамида эришилган аниқ белгиланган мақсадлар тизими ҳамда бошқарув қарорлари ва ушбу мақсадлар туфайли ташкилий чора-тадбирлар йиғиндиси.

Ушбу таърифга асосланиб, туристик маҳсулот лойиҳа сифатида қабул қилинади ва шунга кўра, лойиҳани бошқариш туристик маҳсулотни яратишни бошқаришдир. Лойиҳани ишлаб чиқишнинг асосий усули - ижодий ёндашув.

Туризмда лойиҳани самарали бошқариш учун дизайн объекти сифатида туристик маҳсулотнинг бир қатор муҳим хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Туристик маҳсулот кенг маънода айирбошлаш учун мўлжалланган иқтисодий товардир, яъни туристик маҳсулот товар хусусиятига эга. Туризмда лойиҳани бошқариш учун туристик маҳсулот

фақат туристик хизматлар ишлаб чиқарилган жойда истеъмол қилиниши принциал аҳамиятга эга.

Лойиҳани бошқариш туристик маҳсулотни компиляция қилиш технологиясини ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Туристик маҳсулот товар сифатида истеъмол қиймати, яъни фойдалилик ёки одамларнинг маълум дам олиш эҳтиёжларини қондириш қобилияти билан тавсифланади. Туристик маҳсулотнинг фойдалилиги унинг субъект учун қиймати билан белгиланади. Шу сабабли, туроператор энг кўп одамлар учун қимматли бўлган шундай туристик маҳсулотни яратишга интилиши керак, яъни иложи бўлса, у оммавий истеъмолчига эга бўлиши керак. Кейин туристик маҳсулотни лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш учун саноат технологияларидан фойдаланиш мумкин.

Бир қатор ҳолларда туристик маҳсулот “туристик пакет” тушунчаси билан боғланади - серияли характерга эга бўлган индивидуал ёки гуруҳли саёҳатда кўрсатиладиган асосий (мажбурий) хизматлар мажмуаси.

Туристик пакет қуйидаги мажбурий элементларни ўз ичига олади: туристик марказ, транспорт, жойлаштириш хизматлари.

Туристик марказ туристнинг дам олиш маскани бўлиб, унинг барча рекреация имкониятлари: табиий, маданий, тарихий, экологик, этник, ижтимоий-демографик, инфратузилмавий имкониятларини ўз ичига олади. Ушбу элемент мажбурийдир, чунки қизиқиш объектисиз саёҳатни ташкил қилиш мумкин эмас. Туристик марказ - бу рекреацион ресурсларга нисбатан шахснинг барча мотивларини бирлаштирган қизиқишнинг ажралмас белгисидир.

Истеъмолчининг индивидуал кўлаמידан қатъи назар, туроператор уни ягона вариантга - туристик марказга қисқартиришга мажбурдир. Бунинг сабаби шундаки, у туристни маълум бир дам олиш жойига етказиб беришга мажбурдир, чунки у ерда транспорт буюртма қилинади, меҳмонхонага буюртма берилади.

Турар жой хизматлари - бу сайёҳлик марказида сайёҳга саёҳат давомида таклиф қилинадиган ўзига хос меҳмонхона. Меҳмонхоналарда турар жой туристларга таклиф қилинадиган меҳмондўстлик хизматлари турига қараб фарқланади. Булар меҳмонхоналар, хотеллар, виллалар, квартиралар, қайиқлар, лагерлар ва бошқалар бўлиши мумкин. Умумий овқатланиш хизматлари туристик пакетга алоҳида элемент сифатида киритилмаган, чунки туризмда улар жойлаштириш хизматларининг бир қисмини ташкил қилади.

Туристтик лойихада муҳим ўринни трансфер - туристни қабул қилувчи мамлакатда жойлашган (аэропорт, бандаргоҳ, темир йўл вокзалдан) ўзи яшайдиган турар жой (меҳмонхона)га етказиш ва ўтказиш муҳим ўрин тутди. Трансферлар автобуслар, баъзан таксилар ёки лимузинлар ёрдамида амалга оширилади, агар ушбу турдаги трансфер тур пакетига киритилган бўлса ёки турист талаб қилса.

Тўғрироғи, трансфер туристни туристик марказ чегараларидаги ҳар қандай ташишдир. Шу сабабли, бу меҳмонхонадан театрға ва орқаға, музейға ва ҳоказо саёҳатларни ўз ичига олади.

Шенген конвенцияси (1995) тузилганидан кейин туристик маҳсулотға қўйиладиган талабларни унификациялаш масалалари айниқса долзарб бўлиб қолди. Гап шундаки, бир жойда сотиб олинган тур бошқа жойда истеъмол қилинади ва фақат туроператор, турагент ва туристнинг позицияларини тўлиқ мувофиқлаштириш мажбуриятларнинг ўзаро бажарилишини таъминлайди. Туристтик шартномалар тўғрисидаги халқаро конвенцияға (Брюссел, 1970) кўра, бундай мувофиқлаштириш шартнома асосида ваучер кўринишида амалга оширилади, унга шартноманинг барча томонлари: туроператор, турагент ва туристлар имзо чекадилар.

Шундай қилиб, туристик маҳсулот - бу туристларнинг саёҳати давомида юзага келадиган эҳтиёжларини тўлиқ қондириш учун зарур бўлган моддий (истеъмол товарлари), номоддий (хизматлар) истеъмол қадриятлари тўплами.

Лойихани бошқаришда туристик маҳсулот иккита энг муҳим элементдан иборатлигини ҳисобға олиш керак: тур ва қўшимча туристик-экскурсия хизматлари. Шу билан бирға, шунини ёдда тутиш керакки, туристик пакет туристик маҳсулотнинг фақат бир қисми, аниқроғи, у турнинг мажбурий қисмидир (тур туристик пакетдан катта ёки унга тенг).

Тур туристик маҳсулотнинг бирламчи бирлиги бўлиб, бутун мижозға сотилади, маълум бир маршрут бўйича ва маълум вақт оралиғида туроператорнинг иши маҳсулотидир.

Лойихани бошқариш назариясига кўра, ҳар бир аниқ лойиха қўйидаги асосий хусусиятларға кўра таснифланади: масштаб бўйича (ҳажми, қиймати); ички ва ташқи; амалга ошириш муддати бўйича; асосий белгиларға кўра - кўрсаткичлар; фойдаланиладиган ресурсларнинг номенклатураси ва ҳажмлари бўйича.

Туристтик лойиханинг кўлами одатда туризм тадбиркорлиги ҳажмиға

мос келади ва шунинг учун катта, ўрта ва кичик лойиҳаларни амалга ошириш мумкин. Туристтик лойиҳанинг ҳажми мезонлар бўйича баҳоланади: маълум бир давр учун турлар сони, хизмат кўрсатилган туристлар сони, даромад миқдори.

Лойиҳаларнинг турлари. Шу нуқтаи назардан, туристик фаолият шароитларига мослаштирилган лойиҳаларнинг алоҳида турларини ажратиб кўрсатиш керак, хусусан:

- инвестиция лойиҳаси, яъни туризм инфратузилмаси корхоналарини яратиш ва ривожлантириш учун маълум капитал қўйилмаларга бўлган эҳтиёж билан боғлиқ лойиҳа;

- янги туристик маҳсулотлар ёки уларнинг алоҳида таркибий қисмлари - туристик хизматлар, янги йўналишлар ва бошқаларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ инновацион лойиҳа;

- халқаро лойиҳа - ишлаб чиқиш ва амалга оширишда хорижий ҳамкорлар иштирок этадиган лойиҳа.

Лойиҳани бошқаришнинг асосий элементи лойиҳанинг ҳаёт айланишидир. Ҳар бир лойиҳа ғоянинг пайдо бўлишидан то тўлиқ тугалланишигача бир қатор кетма-кет босқичларни босиб ўтади, барча босқичларнинг умумий давомийлиги лойиҳанинг ҳаётий циклидир.

Лойиҳани бошқариш тизимида, шу жумладан туризмда ушбу лойиҳанинг таркибий қисмлари ҳам бошқарув объектига айланади. Ушбу профессионал фаолият соҳасида жаҳон стандартларини белгилайдиган Америка Лойиҳа бошқаруви институти(PMI)нинг қуйидаги асосий йўналишларини белгилайди:

- 1) лойиҳа мазмунини ёки унинг барча таркибий элементлари билан туристик маҳсулот бўлган лойиҳанинг мавзу соҳасини бошқариш;

- 2) вақтни бошқариш, яъни уни амалга ошириш учун туристик маҳсулотнинг бозорга ўз вақтида киришини таъминлаш;

- 3) харажатларни бошқариш, яъни туристик маҳсулотни ишлаб чиқиш учун харажатлар сметасига мувофиқлиги;

- 4) сифат менежменти, яъни “Умумий сифат менежменти (TQM - Total Quality Management)”¹ концепциясига мувофиқ туристик маҳсулот сифатига қўйиладиган талабларни бажариш;

- 5) инсон ресурсларини бошқариш, яъни лойиҳа учун меҳнатни қўллаб-қувватлаш;

- 6) ахборотни бошқариш, яъни лойиҳани ахборот билан таъминлаш.

Туризмда лойиҳаларни бошқариш тамойиллари ва усуллари туристик кластерни эксперимент ҳудудни ривожлантиришда қўлланилишини топди².

Ишлаб чиқилган концепция эксперимент ҳудудда иқтисодиётнинг энг муҳим йўналиши сифатида туристик марказ лойиҳасини ривожлантириш учун асос яратишни назарда тутди. Лойиҳани ишлаб чиқиш лойиҳани бошқариш назарияси тамойиллари ва усуллари асосланиши керак.

Бундай ҳолда, концепция ўз мақсадига тўлиқ мос келади, чунки концепция кўриб чиқилаётган муаммони тушунишнинг маълум бир усули бўлиб, натижада у раҳбар ғоя ва уни ҳақиқатда амалга оширишнинг конструктив дастуридир. Лойиҳа ҳаёт циклининг биринчи босқичига тўғри келади.

Мақсадига кўра, концепция ихчам ва фундаменталдир, чунки у ҳар томонлама муҳокама қилиш ва текшириш учун мўлжалланган бўлиб, унинг асосида лойиҳани янада ривожлантириш учун зарур тузатишлар киритилади.

Туризмни ривожлантириш концепсияси мақсад, вазифалар ва ҳулосадан иборат. Концепсиянинг мақсади туризмнинг анъанавий ва ўзига хос йўналишларида оммавий туризмни жалб қилиш ва уларга хизмат кўрсатишга қаратилган ҳудуднинг маъмурий чегараларида ҳудудий диверсификацияланган туристик кластер лойиҳасини яратиш стратегиясини ишлаб чиқишни белгилайди.

Ҳулоса. Туризм янги иш ўринларини яратиш, яъни аҳолини иш билан таъминлаш учун ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш билан боғлиқ иқтисодиётнинг устувор тармоғидир. Ишлаб чиқилган концепция доирасидаги муаммоларни ҳал қилиш кенг доирада амалга оширилиши керак - ҳудуднинг мавжуд туристик ресурсларини инвентаризация қилишдан тортиб, маркетинг, реклама ва бренд яратишгача фаолиятни ўз ичига қамраб олади.

Ишлаб чиқилган концепция лойиҳани бошқариш тизимига тўлиқ мос келади: у маҳсулот, яъни лойиҳа шаклида яқунланган маълум бир туристик маҳсулотни лойиҳалаш кетма-кетлигини белгилайди. Умуман олганда, туристик маҳсулотни лойиҳа шаклида ишлаб чиқиш туризм индустриясини сифат жиҳатидан янги, юқори босқичга олиб

² Бабкин А.В. Задачи принятия решений по развитию предпринимательских систем // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2013. № 3(173). С. 119-130.

чиқади, уни иқтисодиётнинг бошқа замонавий юқори технологияли тармоқлари билан бир қаторга қўяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15 январдаги ПФ-52-сонли “Туризм, маданият, маданий мерос ва спорт соҳаларини янада ривожлантириш учун қўшимча шароитлар яратиш тўғрисида”ги Фармон
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги ПҚ-135-сонли “Республиканинг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш ҳамда маҳаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори
3. Alimov, B. (2019). Improving the methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting methods based on lagrange interpolation formula of the accounting balance at insurance companies. *International Journal of Research in Social Sciences*, 9(7), 70-100.
4. Алимов, Б. Б. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ. *Miasto Przyszłości*, 37, 175-184.
5. Мередит Дж., Мантел С. Управление проектами. МВА: пер. с англ. СПб.: Питер, 2014. 640 с.
6. Суюнов, Д. Х., & Хошимов, Э. А. (2018). Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*” илмий электрон журнали, 2.
7. Суюнов, Д., & Хошимов, Э. (2018). Методологические аспекты оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. *Экономика и инновационные технологии*, (2), 213-225.
8. Шохмансур, Ш., & Алимов, Б. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. *Экономика и инновационные технологии*, (4), 172-189.

